

IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Rapikaliyev Elyorbek Muhammadjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412702>

Annotatsiya: Iqtisodiyotni pul-kredit siyosati orqali tartibga solish tushunchasi mazmunini ochib berishdan oldin Markaziy bank tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida hisobot beradi va o'z vakolatlari doirasida qarorlarni mustaqil qabul qiladi.

Markaziy bankning oliy organi uning Boshqaruvidir. Boshqaruv Markaziy bank siyosati va faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi, bankni boshqaradi. Boshqaruv tarkibi o'n bir kishidan iborat bo'lib unga Markaziy bank Raisi, uning o'rinbosarlari, shuningdek, bankning asosiy bolimlari rahbarlari kiradi. Markaziy bank Raisi Boshqaruvning Raisi hisoblanadi. Boshqaruv a'zolarini Markaziy bank Raisining taqdimnomasiga ko'ra Oliy Majlisning Kengashi tasdiqlaydi.

Markaziy bank Raisi:

- Markaziy bank va uning Boshqaruvi faoliyatiga rahbarlik qiladi, bankning fondlarini tasarruf etadi va Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi uchun javobgar bo'ladi;
- Markaziy bank faoliyati masalalarini hal qiladi;
- boshqaruv qarorlarini imzolaydi, buyruqlar va farmoyishlar chiqaradi;
- Markaziy bank faoliyati va joriy operatsiyalarini operativ tarzda boshqarish bo'yicha harakatlarni amalga oshiradi;
- Oliy Majlisda, hukumatda, vazirliklar va idoralarda, sudlarda, xalqaro va chet el tashkilotlarida bank faoliyatiga doir barcha masalalar bo'yicha Markaziy bank nomidan ish ko'radi;
- ayrim masalalarni hal qilishni o'zining o'rinbosarlariga, markaziy apparat tarkibiy bo'linmalarining rahbarlariga, hududiy muassasalarning rahbarlariga topshiradi.

Markaziy bank Raisining vakolat muddati besh yil.

Boshqaruv quyidagi vakolatlarga ega:

Monetar siyosatning asosiy yo'nalishlarini, shu jumladan, Markaziy bankning ochiq bozordagi operatsiyalari ko'lami, Markaziy bankning hisob va ssuda berishdagi foiz stavkalari hamda banklarning Markaziy bankdagi majburiy rezervlari normasini belgilaydi.

Markaziy bankning xalqaro tashkilotlardagi ishtiroki masalasini hal qiladi.

“O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida”gi Qonunning IV qismida quyidagi moddalar Markaziy bankning pul- kredit operatsiyalari sifatida qayd etilgan:

23- modda. Monetar siyosatning asosiy yo'nalishlari.

24- modda. Pul massasi o'zgarishining aniq maqsadli mo'ljallari.

25-modda. Ochiq bozordagi operatsiyalar.

26- modda. Markaziy bankning hisob operatsiyalari.

27- modda. Hisob va kredit operatsiyalarining foiz stavkalari. 28-modda. Majburiy rezerv talablari.

29- modda. Majburiy rezerv talablari normasini bajarmaganlik uchun sanksiyalar.

30- modda. Markaziy bankning banklarni qayta moliyaviy ta'minlashi.

31- modda. Markaziy bankning mijozlarga xizmat ko'rsatishi.

Markaziy bank kelgusi yil uchun O'zbekiston Respublikasi monetar siyosatining asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqadi va har yili keyingi moliya yili boshlanishida kamida o'ttiz kun oldin Oliy Majlisga bu haqida axborot beradi.

Monetar siyosatni amalga oshirishda Markaziy bank quyidagi asosiy yo'nalishlar doirasidagi operatsiyalarni bajaradi. Bu operatsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- iqtisodiy konyunkturaning tahlili va istiqbol ko'rsatkichlari;
- muomalada bo'lgan pul massasining iqtisodiy jihatdan asoslangan chegaralari;
- pul massasi yillik o'sish sur'atining aniq maqsadli ko'rsatkichlarini, shu jumladan, Markaziy bank ichki aktivlarining o'zgarishi;
- valuta hamda foiz siyosatining asosiy yo'nalishlari;
- pul-kredit sohasini tartibga solishga doir harakatlarning aniq maqsadli asosiy ko'rsatkichlari.

Pul-kreditni tartibga solishdan asosiy maqsad narxlar barqarorligini ta'minlash, ortiqcha xarajatlarning oldini olish, iqtisodiy o'sishga yordam beruvchi sharoitlarni yaratish, nomatlub inflatsiya va deflatsiya jarayonlariga qarshi tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

Pul bozorida foiz stavkalari pul muomalasi tezligiga va pul-kredit siyosatining samaradorligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, muomaladagi pul massasining ko'payishi pulni arzonlashtiradi yoki foiz stavkalarini kamaytiradi. Ammo foiz stavkalarining pasayishi amalda depozit va kredit bozorlarida ko'pincha bir xil bo'lmaydi, ya'ni:

— banklar depozit stavkalari pasayganda kredit foiz stavkalarini pasaytirmasliklari mumkin, bunda muomala tezligi uncha o'zgarmasligi yoki umuman o'zgarmasligi mumkin. Bu hol ko'zlangan maqsadlarni barqaror qilib qo'yadi;

foiz stavkalari bir tekis pasayib borganida depozit va kredit foiz stavkalarining pul mablag'lari muomalasi tezligiga ta'siri bir-birini yo'qqa chiqarib yuboradi va pul-kredit siyosatining amal qilishi tobora samarador bo'ladi.

References:

1. Vaxabov A.V., Xudyakov N.K. Mejdunarodnyye valyutno-kreditnyye i finansovyye otnosheniya. V 2-x t. -Tashkent: Universitet, 2003.
2. Karimov N.G'. Bank tizimi barqarorligida tashqi nazorat va auditning ahamiyati. //Bozor, pul va kredit. 2006. - №1
3. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar-Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007.
4. Omonov A.A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. -Toshkent, 2008.
5. B.B.Babayev. Voprosy formirovaniya resursov kommercheskix bankov i ix effektivnoye ispolzovaniye. Avtoreferat kan. ekon. nauk. Bankovsko-finansovaya akademiya Respubliki Uzbekistan. -T., 2002.
6. Ortikov U.D. Bank resurslari va ularni boshqarish. "Moliya, pul muomalasi va kredit" i.f.n. diss. avtoreferati. O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi. - 19.09.2008..